

**MALAKAVIY O‘QUV AMALIYOT JARAYONIDA BO‘LAJAK
TARBIYACHILARNI KASBIY KOMPETENSIYALARINI
RIVOJLANTIRISH METODIKASINING
KONSEPTUAL ASOSLARI**

Ramozonova Bahoroy Sadriddinovna

Toshkent davlat pedagogika universiteti

“Maktabgacha ta’lim metodikasi” kafedrası o‘qituvchisi

Xolto‘rayeva Sabina Xo‘shmurod qizi

Toshkent davlat pedagogika universiteti

“Maktabgacha ta’lim metodikasi” kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada Malakaviy o‘quv amaliyot jarayonida bo‘lajak tarbiyachilarni kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi muvaffaqiyatli shakllantirishda pedagogic shartlari, konseptual asoslari yoritilgan

Аннотация. В данной статье описаны педагогические условия и концептуальные основы успешного формирования методики развития профессиональных компетенций будущих учителей в процессе квалифицированной образовательной практики.

Abstract. This article describes the pedagogic conditions and conceptual foundations of the successful formation of the methodology for the development of professional competences of future teachers in the process of qualified educational practice.

Jahonning rivojlangan mamlakatlarida ta'lim sifati kadrlarning tashabbuskorlik qobiliyatlari, ularning innovatsion, kreativ faolligining rivojlanganlik darajasi bilan belgilanadi.

XXI-asrda maktabgacha -tarbiyadagi dinamik o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lib, bo'lajak tarbiyachilarning integrativ rolga tayanadi, jumladan: ta'lim jarayonini integral jarayon sifatida tushunish; analitik fikrlash; qobiliyatlar to'plami; muammolarni tanqidiy baholash; soha va vaziyatni kontekstual tushunish; butun mehnat faoliyati davomida o'z bilimlarini to'ldirish va ta'lim-tarbiyadagi o'zgarishlariga, ta'lim talablariga moslashish qobiliyati; innovatsiyalarni ularni loyihalash va o'quv bosqichlarida sintez qilish qobiliyati va boshqalar.

Malakaviy o'quv amaliyot jarayonida bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi muvaffaqiyatli shakllantirish uchun quyidagi asosiy pedagogik shartlar mavjud:

1. Tanlangan kasbga ijobiy munosabat va kasbiy o'zini o'zi takomillashtirishga doimiy ehtiyojning mavjudligi (kelajakdagi kasbiy faoliyat mazmuni to'g'risida aniq fikr; kasbiy motivatsiyani mustahkamlash; tarbiyachilarni faol kasbiy yo'naltirilgan faoliyatga kiritish; kasbiy aks ettirish).

2. Kasbiy o'z-o'zini tarbiyalash va o'z-o'zini tarbiyalashni faollashtirish (tarbiyachilarning o'z-o'zini takomillashtirish bo'yicha maqsadli mustaqil ishi; kasbiy o'z-o'zini tarbiyalash;).

3. Tarbiyachilarni kelajakdagi mutaxassislikka haqiqiy amaliy faoliyatga kiritish (oliy maktab tarbiyachilarining professionalligi; tarbiyachilarning o'quv, ilmiy va kasbiy faoliyatini samarali boshqarish; oliygohda kreativ muhit yaratish; tarbiyachining murabbiylik funksiyasi; ta'lim muassasasining ijobiy axloqiy va psixologik iqlimi.

Pedagogik jarayon – bu murakkab, ko'p qirrali, doimiy ravishda o'zgarib turadigan integral hodisa bo'lib, unda insonning shakllanishi, rivojlanishi, tarbiyasi, ta'limi jarayonlari, shuningdek, ushbu jarayonning barcha shartlari birlashtiriladi.

Pedagogika fanida sharoitlar shaxsni rivojlantirish omillarining ta'siriga hissa qo'shadigan yoki to'sqinlik qiladigan tashqi va ichki holatlar sifatida qaraladi, masalan: faoliyatga tayyorlik, atrof-muhitni rag'batlantirish, moddiy, ta'lim resurslarini qo'llab-quvvatlash va boshqalar. Keng ma'nodagi sharoitlar, sabablar, rivojlanish omillari, texnologiyalar, usullar, o'qitish vositalari, ta'lim, boshqaruvni qo'llab-quvvatlash, pedagogik qo'llab-quvvatlash va o'zaro ta'sir va boshqalar sifatida talqin etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mirziyoyev Sh.M. "Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligi garovi" mavzusidagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasi. – T.: "O'zbekiston", 2017. – 48 b.
2. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi /takomillashtirilgan ikkinchi nashr/ Toshkent-2022-yil
3. Sadriddinovna, R. B. (2022). TECHNOLOGIES FOR INCREASING OF STUDENTS'LEARNING COMPETENCIES IN THE COURSE OF PEDAGOGICAL PRACTICE. *Confrencea*, 6(6), 226-227.
4. Formation of Basic Competences of Educators in The Process of Preparation for School Kholtorayeva Sabina Khoshmurod kizi Journal of Pedagogical Inventions and Practices <https://zienjournals.co>,
5. Ramozonova, B. (2023). PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL FACTORS OF IMPROVING THE METHODOLOGY OF DEVELOPING PROFESSIONAL COMPETENCES OF FUTURE EDUCATORS DURING THE PROCESS OF QUALIFIED EDUCATIONAL PRACTICE. *Science and innovation*, 2(B4), 228-230.
6. Bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda tayanch kompetensiyalarni shakllantirishning psixologik aspektlari S Xolto'rayeva XALQ TA'LIMI, 113-116

7. Ergasheva, B. ., Maxmudova, D. ., & Bahoroy, R. . (2023). TECHNOLOGIES OF PREPARING FUTURE TEACHERS FOR PROFESSIONAL ACTIVITY ON THE BASE OF A COMPETENT APPROACH. *Modern Science and Research*, 2(10), 118–122.
8. Ramozonova , B. S., Maxmudova , D. A., & Ergasheva , B. Z. qizi. (2023). MALAKAVIY O‘QUV AMALIYOTIDA BO‘LAJAK TARBIYACHILARNING KASBIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI. *GOLDEN BRAIN*, 1(31), 52–56.
9. Sadriddinovna, R. B. (2022). TECHNOLOGIES FOR INCREASING OF STUDENTS'LEARNING COMPETENCIES IN THE COURSE OF PEDAGOGICAL PRACTICE. *Confrencea*, 6(6), 226-227.
10. Maxmudova, D. A. (2023). METHODS OF USING DEVELOPING TECHNOLOGIES IN PRESCHOOL EDUCATION. *GOLDEN BRAIN*, 1(31), 120-125.
11. Sadriddinovna, R. B., Toxtasinovna, X. S., & Qayumova, D. N. (2023, November). MALAKAVIY O ‘QUV AMALIYOT JARAYONIDA BO ‘LAJAK TARBIYACHILARNI KASBIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH JARAYONIDA STEAM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH. In *International conference on multidisciplinary science* (Vol. 1, No. 5, pp. 30-34).